

УДК 006.034

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА: НОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ**

**THE MAIN PROVISIONS AND CONCEPTS OF QUALITY MANAGEMENT
SYSTEMS: A NEW NATIONAL STANDARD**

©Баурина С. Б.

канд. экон. наук

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова

г. Москва, Россия

baurinaaa@yandex.ru

©Baurina S.

PhD

Plekhanov Russian University of Economics

Moscow, Russia

baurinaaa@yandex.ru

Аннотация. Данная статья посвящена новой версии национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015. «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». Автор конкретизирует цель и назначение стандарта. Описываются современные принципы управления качеством.

Abstract. This article focuses on the new version of the national standard GOST R ISO 9000-2015. “The quality management System. Basic provisions and vocabulary”. The author specifies the functions and purpose of the standard. Describe modern quality management principles.

Ключевые слова: стандарт, принцип, система менеджмента качества, терминология, организация.

Keywords: standard, principle, quality management system, terminology, organization.

С 01.11.2015 г. в России вступил в силу стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2015. «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.09.2015 г. №1390-ст).

Стандарт подготовлен ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» и внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 076 «Системы менеджмента». Данный стандарт идентичен международному стандарту ISO 9000:2015 «Quality management systems — Fundamentals and vocabulary».

ГОСТ Р ИСО 9000-2015. «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» содержит основные понятия, принципы и терминологию систем менеджмента качества (СМК), а также основу для других стандартов на системы менеджмента качества. Данный стандарт призван помочь в понимании основных понятий, принципов и терминологии менеджмента качества для того, чтобы более результативно и эффективно внедрить систему

менеджмента качества, а также получить ценность от других стандартов на системы менеджмента качества [1].

ГОСТ Р ИСО 9000-2015. «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» состоит из 3 разделов: Область применения; Основные понятия и принципы менеджмента качества; Термины и определения.

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 представляет четко определенную систему менеджмента качества на основе структуры, которая объединяет установленные основные понятия, принципы, процессы и ресурсы в отношении качества, чтобы оказать помощь организациям в реализации их целей. Стандарт применим ко всем организациям, независимо от размера, сложности или бизнес-модели [2, с. 53].

Цель стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015 направлена на повышение осведомленности организации об ее обязательствах и приверженности удовлетворению потребностей и ожиданий потребителей и заинтересованных сторон, а также достижению удовлетворенности ее продукцией и услугами [1].

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015. «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» изложены семь принципов менеджмента качества: ориентация на потребителей; лидерство; взаимодействие работников; процессный подход; улучшение; принятие решений, основанное на свидетельствах; менеджмент взаимоотношений. Для каждого принципа менеджмента качества приведены «формулировка», описывающая принцип, «обоснование», объясняющее, почему организация должна придерживаться принципа, «основные преимущества», относящиеся к принципу, и «возможные действия», которые организация может предпринять при применении принципа.

Основные понятия и принципы менеджмента качества приемлемы для:

–организаций, стремящихся к устойчивому успеху посредством внедрения системы менеджмента качества и улучшению взаимодействия через понимание терминологии менеджмента качества; которые стремятся к уверенности в своей цепочке поставок и в том, что их требования к продукции/услугам будут выполнены поставщиками; проводящими оценку соответствия требованиям ИСО 9001 [3, с. 8];

–потребителей, которые хотят быть уверенными в способности организации постоянно поставлять продукцию и услуги, соответствующие их требованиям;

–поставщиков, проводящих обучение, оценку или консультирование в области менеджмента качества;

–разработчиков соответствующих стандартов.

Понятия и принципы менеджмента качества, описанные в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015, предоставляют возможность организации отвечать сегодня на современные вызовы окружающей среды, которая характеризуется ускоренными изменениями, глобализацией рынков и появлением знаний в качестве основного ресурса. Влияние качества выходит за рамки удовлетворенности потребителя: оно может также иметь непосредственное влияние на репутацию организации [4, с. 7].

Список литературы:

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200124393> (дата обращения 06.03.2016).

2. Баурина С. Б. Управление документацией в системе менеджмента качества предприятия // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2013. №2(3). С. 53–57.

<http://www.bulletennauki.com>

3. Баурина С. Б. Стандартизация и качество медицинской техники и аппаратуры // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2014. №2. С. 8–12.

4. Баурина С. Б. Методология использования технологии бенчмаркинга // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2015. №1. С. 5–8. Режим доступа: http://media.wix.com/ugd/e90588_05014600e6c94a518d41d3a1dcbf7e3e.pdf (дата обращения 06.03.2016).

References:

1. GOST R ISO 9000-2015. Sistemy menedzhmenta kachestva. Osnovnye polozheniya i slovar' [The quality management System. Basic provisions and dictionary]. Elektronnyi fond pravovoi i normativno–tekhnicheskoi dokumentatsii [Electronic fund legal and normative–technical documentation]. Available at: <http://docs.cntd.ru/document/1200124393>, accessed 06.03.2016.

2. Baurina S. B. Management documentation in the quality management system of the enterprise. Scientific research and development, Economics of the firm, 2013, no. 2(3), pp. 53–57.

3. Baurina S. B. Standardization and quality of medical equipment and instruments // Scientific research and development. Economics of the firm, 2014, no. 2. pp. 8–12.

4. Baurina S. B. Methodology for the use of benchmarking technology. Bulletin of science and practice, Electronic journal, 2015, no. 1. pp. 5–8. Available at: http://media.wix.com/ugd/e90588_05014600e6c94a518d41d3a1dcbf7e3e.pdf, accessed 06.03.2016.

*Работа поступила в редакцию
18.01.2016 г.*

*Принята к публикации
21.01.2016 г.*